

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT 4.0 ORQALI BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASH YO‘LLARI.

Sattarova Dilfuza Dilshodbekovna

Ma‘mun Universiteti NTM, dotsent v.b., PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17968034>

***Annotatsiya.** Maqolada Sanoat 4.0 ning mamlakat barqaror iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishdagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Sanoat tarmoqlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish natijasida yuzaga keladigan imkoniyatlar va muammolar tadqiq qilinib, ushbu o‘zgarishlarning bandlik, daromadlar taqsimoti va ekologik barqarorlikka ta‘sirini tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlari:**sanoat inqilobi, barqaror iqtisodiy o‘shish, sun‘iy intellekt, buyumlar internet, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, texnologik innovatsiya.*

To‘rtinchi sanoat inqilobi, shuningdek, Sanoat 4.0 nomi bilan tanilgan, o‘zi bilan ulkan ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlarni, shuningdek, hukumatlar shunga mos ravishda hal qilishlari kerak bo‘lgan muammolarni olib keldi [1]. Bu inqilob yangi imkoniyatlarni ochadi; sun‘iy intellekt (AI), katta ma‘lumotlar tahlili va blokcheyn kabi yangi texnologiyalarni qabul qilish orqali rivojlanayotgan mamlakatlar rivojlanish bosqichlaridan sakrab o‘tishlari va rivojlangan bozorlar bilan raqobatlashishlari mumkin.

Sanoat 4.0 ning iqtisodiy rivojlanish va barqaror o‘shishni ta‘minlashdagi o‘rni haqida olimlarning turli xil fikrlari mavjud. Jumladan, Zizic va uning hammualiflari Sanoat 4.0 dan Sanoat 5.0 ga o‘tish jarayonida inson, tashkilot va texnologiya o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta‘kidlaydi. Ularning fikricha, “Raqamli transformatsiya mintaqaviy innovatsion infratuzilmaga kompleks ta‘sir ko‘rsatadi, bu jarayonda texnologik integratsiya, inson resurslarini tayyorlash va moslashuvchan tashkilot tuzilmalari hal qiluvchi ahamiyatga ega”[2]. Gatell va Avella Sanoat 4.0 va aylanish iqtisodiyotining lean madaniyat va liderlikka ta‘siriga urg‘u beradi. Ularning fikriga ko‘ra, “Sanoat 4.0 va yashil iqtisodiyot uyg‘unligi natijasida mintaqalarda “raqamli yashil tejamkor ishlab chiqarish” konsepsiyasi orqali innovatsion infratuzilmani rivojlantirish mumkin”[3]. Mahalliy olimlarimizdan I.Xotamov va A.Jurayev Sanoat 4.0 transformatsiyasini mintaqalarda barqaror iqtisodiy o‘shish va innovatsion infratuzilma rivojiga ta‘sir qiluvchi omil sifatida baholaydi. Ularning fikricha, “Raqamli texnologiyalar, xususan, buyumlar interneti, katta hajmdagi ma‘lumotlar va sun‘iy intellekt kabi omillar korxonalar faoliyatini nafaqat ishlab chiqarish, balki ekologik va iqtisodiy jihatdan ham transformatsiya qiladi”[4].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston - 2030” Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoniga muvofiq, 2030 yilgacha mamlakatda raqamli rivojlanishning strategik maqsadlari va ustuvor yo‘nalishlari belgilab berilgan. Jumladan, respublika miqyosda va hududlar kesimida maqsadli ko‘rsatkichlar tasdiqlanib, unga ko‘ra 2030 yilga qadar respublika bo‘ylab qurilgan optik tolali aloqa tarmog‘ining uzunligini 2020 yilga nisbatan 6 barobarga oshirish orqali 250 ming kmga yetkazish maqsad qilingan[5]. Mazkur strategiya mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya

texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks choratadbirlar amalga oshirilishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birgalikda, 2023 yil 11 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg'or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish bo'yicha maqsad ko'rsatkichlari hamda ustuvor vazifalar belgilangan[6]. Unga ko'ra, sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25 foizdan 32 foizga yetkazish; metallni qayta ishlash, mashinasozlik va elektronika, transport va logistika, qishloq xo'jaligida hosildorlik yo'nalishlarida 8 ta ilmiy-ishlab chiqarish klasterini tashkil etish; elektrotexnika, mashinasozlik, to'qimachilik, kimyo, qurilish materiallari, metallni qayta ishlash, geologiya, energetika, bio-texnologiya, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, transport va logistika kabi yo'nalishlarda "Izlanish va rivojlantirish" (R&D) markazlarini tashkil etish hamda sanoatda qo'shilgan qiymat hajmini 45 milliard dollarga yetkazish va 2,5 millionta yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish maqsad qilingan. 3 Mazkur jarayonlarda sanoat korxonalarining salohiyati, yangiliklarni yaratish va moslashtirish imkoniyatlari muhim hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan O'zbekistonda Sanoat-4.0 transformatsiyasi jarayonlarini o'rganish maqsadida iqtisodiyotning yirik tarmoqlari hisoblangan tekstil va qurilish sohaslarida tadqiqotlar olib borilgan[7].

Osiyo taraqqiyot banki tomonidan O'zbekistonda Sanoat-4.0 transformatsiyasi jarayonlarini o'rganish maqsadida iqtisodiyotning yirik tarmoqlari hisoblangan tekstil va qurilish sohaslarida tadqiqotlar olib borilgan. Mazkur yo'nalishdagi korxonalarining 53 foizi Sanoat-4.0 va uning o'z faoliyatlariga foydasi to'g'risida batafsil ma'lumotga egaligi bildirgan[8]. Shu bilan birga, so'rovnomada ishtirok etgan korxonalarining deyarli uchdan bir qismi mazkur yo'nalish ular uchun yangi yoki boshlang'ich ma'lumotga ega ekanliklarini bildirgan. Shu bilan birgalikda, korxonalarining aksariyati hozirgi kunda yuqori va o'rta darajada Sanoat-4.0 texnologiyalaridan foydalanishi ma'lum qilgan. Kelgusi besh yilda deyarli 80-90 foiz korxonalar mazkur innovatsiyalarni o'zlashtirishni reja qilgan[9].

Xulosa qilib aytish mumkinki, Sanoat-4.0 barqaror iqtisodiy o'sish uchun bir qator imkoniyatlarni taqdim etadi. Mazkur texnologiyalarni joriy etish ishlab iqtisodiyot tarmoqlarida va global qiymat zanjirlarida samaradorlikni oshiradi, yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdoullaev, A. (2011). Keynote:" A Smart World: A Development Model for Intelligent Cities
2. Zizic MC, Mladineo M, Gjeldum N, Celent L. From industry 4.0 towards industry 5.0: A review and analysis of paradigm shift for the people, organization and technology. *Energies*. 2022;15(14):5221.
3. Gatell IS, Avella L. Impact of Industry 4.0 and circular economy on lean culture and leadership: Assessing digital green lean as a new concept. *European Research on Management and Business Economics*. 2024; 30(1):100232
4. Xotamov I., Jurayev A. Sanoat-4.0 sharoitida barqaror iqtisodiy o'sish istiqbollari tahlil qilish // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. 2023-yil, noyabr-dekabr, 6-son
5. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957#-5032246>
6. <https://lex.uz/uz/docs/-6600390#-6605923>

7. <https://dx.doi.org/10.22617/TCS230156-3>
8. Pfeiffer, S. 2017. “The Vision of “Industrie 4.0” in the making - a case of future told, tamed, and traded”. *NanoEthics*, 11(1), 107–121.
9. Ardito, L., Petruzzelli, A. M., Panniello, U., and Garavelli, A. C. 2019. “Towards Industry 4.0: Mapping digital technologies for supply chain management, marketing integration”, *Business Process Management Journal*, 25(2), 323-346.